

Lignes directrices pour le soutien aux victimes de vol d'identité en ligne

Être victime d'un vol d'identité en ligne (OIDT) peut être une **expérience traumatisante**, entraînant des **conséquences physiques et/ou psychologiques** qu'il est important de prendre en charge.

Il est important que les victimes ne nient pas l'expérience, qu'elles parlent de leurs sentiments, qu'elles expliquent leur point de vue sur ce qui s'est passé et qu'elles traitent l'événement pour le surmonter

Comment?

- (1) **Encourager l'écoute et le dialogue** auprès de la victime: *parler avec des membres de la famille, des partenaires, des amis et/ou des personnes en qui la victime a confiance peut l'aider à réfléchir à ce qui s'est passé.*
- (2) **Suggérer et expliquer la nécessité de signaler le crime subi et de contacter un avocat (public ou privé).** *Même si cela reste une décision personnelle de la victime, il est important de souligner que le signalement permet à la victime de faire valoir ses droits, de demander une indemnisation et d'obtenir – si nécessaire – une protection. De plus, signaler aide à rendre ce type de crime plus visible et connu des forces de l'ordre et de la société.*
- (3) **Informé et/ou aider à rechercher un thérapeute et/ou des associations psychosociales qui offrent un soutien aux victimes de crimes numériques.** *En effet, les victimes peuvent préférer parler à quelqu'un en dehors de leur famille, de leur partenaire ou de leur cercle d'amis.*
- (4) **Être attentif au bien-être général de la victime, ne pas la laisser se sentir seule et/ou jugée;** *suggérer de consulter un médecin si la situation physique et/ou émotionnelle s'aggrave.*
- (5) **Suggérer et/ou aider à tenir un journal écrit et visuel dans lequel la victime pourrait:** (a) *consigner les événements et recueillir des captures d'écran, messages, courriels ou tout élément pouvant appuyer son récit;* (b) *exprimer ses émotions par l'écriture, le dessin, la couture, la photographie, etc.*

C O N S E I L S

SI VOUS SOUTENEZ UNE VICTIME DE VOL D'IDENTITÉ EN LIGNE (OIDD)

VOUS POUVEZ...

- La croire
- Passer du temps avec elle
- L'écouter attentivement
- Lui dire que vous êtes désolé(e) de ce qui s'est passé et que vous souhaitez l'aider
- L'aider à se sentir en sécurité
- L'aider dans les tâches du quotidien
- Éviter de la juger

À GARDER EN TÊTE ...

- Ne craignez pas de poser des questions et d'explorer les problèmes avec délicatesse
- Ne prenez pas ses accès de colère personnellement.
- Ne dites pas des choses comme : «Tu as eu de la chance, ça aurait pu être pire» ou «Allez, tourne la page»
- Ne dites rien qui puisse laisser penser que c'est sa faute, par exemple: «Pourquoi as-tu cliqué sur ce message?».
- Ne soyez pas impatient(e): chaque personne se remet à son propre rythme